

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK 616.28-009

NASRETDINOVA Makhzuna Takhsinovna

DSc, professor

NABIYEV Ozod Rakhmatullaevich

PhD, assistant

RAUPOVA Kamola Musinovna

assistant

BOLTAYEV Anvar Ismayilovich

assistant

Samarkand State Medical Institute Samarkand

CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS

For citation: Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar. Characteristics of the acoustic reflex of the intra-ear muscles in occupational hearing disorders // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp.193-199

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11300596>

ANNOTATION

The introduction of new technology, equipment, tools and materials leads to the appearance of various kinds of adverse factors affecting the body of workers. Under the influence of intense industrial noise, changes occur not only in the receptor apparatus of the auditory analyzer, but also in the cortical and stem divisions. The aim of the study was to study the correlation between the indicators of audiometry, electroencephalography, registration of long-latent auditory evoked potentials and temporal characteristics of the acoustic reflex of the intra-ear muscles in occupational hearing disorders. The selection of workers in noise professions with professional hearing loss, with disorders of the cortical department of the auditory analyzer and its trunk, only cortical structures, as well as normally hearing persons who did not work in noise conditions was carried out. According to audiometry data, group 1 individuals showed a decrease in the air-bone conduction of tones in the speech frequency range 125-2000 Hz to 40 dB, and in the range 3000-8000 Hz to 70-80 dB. The EEG of the workers of this group showed a predominance of beta rhythm in all leads, both during background recording and under functional loads, which indicated diffuse processes of irrigation in the cortical structures of the brain. In most cases, significant deviations from the norm in the duration of the time characteristics of the ARVM were revealed in individuals of the examined groups, both with ipsi and with contralateral stimulation with tones of 0.5 and 1.0 kHz. The analysis of the data obtained indicates that the protective function of the intra-ear muscles suffers to a certain extent in workers of noise professions with a violation of the cortical and subcortical structures of the auditory analyzer.

Keywords correlation, professional hearing loss, audiometry, electroencephalography, impedance measurement.

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна

д.м.н., профессор

НАБИЕВ Озод Рахматуллаевич

PhD, ассистент

РАУПОВА Камола Мусиновна

ассистент

БОЛТАЕВ Анвар Исмаилович

ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет

ХАРАКТЕРИСТИКА АКУСТИЧЕСКОГО РЕФЛЕКСА ВНУТРИУШНЫХ МЫШЦ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ СЛУХА

АННОТАЦИЯ

Внедрение новой технологии, оборудования, инструментов и материалов приводит к появлению различного рода неблагоприятных факторов, влияющих на организм рабочих. Под воздействием интенсивного производственного шума наступают изменения не только в рецепторном аппарате слухового анализатора, но и в корковом и стволовом отделах. Целью исследования явилось изучение корреляции между показателями аудиометрии, электроэнцефалографии, регистрации длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов и временных характеристик акустического рефлекса внутриушных мышц при профессиональных нарушениях слуха. Проведен отбор рабочих шумовых профессий с профессиональной тугоухостью, имеющих нарушения коркового отдела слухового анализатора и его ствола, только корковых структур, а также нормально слышащих лиц, не работавших в условиях шума. По данным аудиометрии, у лиц 1-й группы наблюдалось снижение воздушно-костного проведения тонов в речевом диапазоне частот 125—2000 Гц до 40 дБ, а в диапазоне 3000—8000 Гц — до 70—80 дБ. На ЭЭГ у рабочих этой группы отмечено преобладание бета-ритма во всех отведениях как при фоновой записи, так и при функциональных нагрузках, что свидетельствовало о диффузных процессах ирритации в корковых структурах головного мозга. У лиц обследованных групп в большинстве случаев выявлены достоверные отклонения от нормы показателей длительности временных характеристик АРВМ как при ипси-, так и при контрлатеральной стимуляции тонами 0,5 и 1,0 кГц. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у рабочих шумовых профессий с нарушением корковых и подкорковых структур слухового анализатора в определенной степени страдает защитная функция внутриушных мышц.

Ключевые слова корреляция, профессиональная тугоухость, аудиометрии, электроэнцефалография, импедансометрия.

NASRETDINOVA Maxzuna Taxsinovna

t.f.d., professor

NABIYEV Ozod Rakhmatullaevich

PhD assistant

RAUPOVA Kamola Musinovna

assistant

BOLTAYEV Anvar Ismayilovich

assistant

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

KASBIY ESHITISH BUZILISHLARIDA QULOQ ICHI MUSHAKLARINING AKUSTIK REFLEKSINING XUSUSIYATLARI

ANNOTASIYA

Yangi texnologiyalar, uskunalar, asboblardan va materiallarning joriy etilishi ishchilar tanasiga ta'sir qiluvchi turli xil salbiy omillarning paydo bo'lishiga olib keladi. Kuchli sanoat shovqinlari ta'siri ostida o'zgarishlar nafaqat eshitish analizatorining reseptorlari apparatida, balki kortikal va ildiz bo'linmalarida ham sodir bo'ladi. Tadqiqotning maqsadi audiometriya, elektroensefalografiya ko'rsatkichlari, uzoq yashirin eshitish potensialini ro'yxatdan o'tkazish va kasbiy eshitish buzilishlarida quloq ichi mushaklarining akustik refleksining vaqtinchalik xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish edi. Eshitish analizatorining kortikal bo'limi va uning magistralining buzilishi bilan, faqat kortikal tuzilmalar, shuningdek shovqin sharoitida ishlamagan odatda eshituvchi shaxslar bilan professional eshitish qobiliyatiga ega bo'lgan ishchilarni tanlash amalga oshirildi. Audiometriya ma'lumotlariga ko'ra, 1-guruh shaxslari nutq chastotasi diapazonida 125-2000 Gs dan 40 db gacha va 3000-8000 Gs oralig'ida 70-80 db gacha ohanglarning havo-suyak o'tkazuvchanligining pasayishini ko'rsatdi. Ushbu guruh ishchilarining EEG fonni yozish paytida ham, funksional yuk ostida ham barcha pog'onalarda beta ritmining ustunligini ko'rsatdi, bu miyaning kortikal tuzilmalarida sug'orishning diffuz jarayonlarini ko'rsatdi. Ko'pgina hollarda, ARVM vaqt xususiyatlarining davomiyligi bo'yicha me'yordan sezilarli og'ishlar ipsi bilan ham, 0,5 va 1,0 khz ohanglari bilan kontralateral stimulyasiya bilan ham tekshirilgan guruhlarining shaxslarida aniqlandi. Olingan ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, eshitish analizatorining kortikal va subkortikal tuzilmalari buzilgan shovqin kasblari ishchilarida quloq ichi mushaklarining himoya funksiyasi ma'lum darajada azoblanadi.

Kalit so'zlar korrelyasiya, kasbiy eshitish pastligi, audiometriya, elektroensefalografiya, impedansometriya.

Высокая степень механизации и автоматизации промышленных предприятий предъявляет повышенные требования к состоянию центральной нервной системы лиц, работающих на них, а также звукового и зрительного анализаторов, гемодинамики в целом. Внедрение новой технологии, оборудования, инструментов и материалов приводит к появлению различного рода неблагоприятных факторов, влияющих на организм рабочих. При этом основное негативное воздействие оказывает шум, вызывая значительные изменения в звуковом анализаторе (1,3). По данным многих авторов, увеличивается число лиц, жалующихся при развитии профессиональной тугоухости на шум в ушах, головокружение, головную боль, общую слабость, ощущение тяжести в области затылка, нарушение сна (4,5).

Из данных литературы следует, что под воздействием интенсивного производственного шума наступают изменения не только в рецепторном аппарате слухового анализатора, но и в корковом и стволовом отделах (1,2).

Целью настоящей работы явилось изучение корреляции между показателями аудиометрии, электроэнцефалографии (ЭЭГ), регистрации длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов (ДСВП) и временных характеристик акустического рефлекса внутриушных мышц (АРВМ) при профессиональных нарушениях слуха.

Материалы и методы исследования На основании указанных исследований проведен отбор рабочих шумовых профессий с профессиональной тугоухостью, имеющих нарушения коркового отдела слухового анализатора и его ствола (группа 1), только корковых структур (группа 2), а также нормально слышащих лиц, не работавших в условиях шума (контрольная группа 3).

Возраст обследованных во всех группах был почти идентичным — от 30 до 50 лет. Стаж работы в 1-й группе составлял от 20 до 30 лет, во 2-й — от 15 до 25. Они были соматически здоровы и не имели патологии ЛОР-органов.

Помимо аудиометрических исследований у всех рабочих проводили регистрацию ДСВП с помощью специализированной системы МК-6 фирмы «Amplaid» (Италия). Пациент

находился в звукоизолирующей камере, положительные электроды располагались на темени (+), отрицательные — на сосцевидном отростке (—), нейтральный — на лобной кости (0).

В качестве звуковой стимуляции предъявлялись тональные посылки длительностью 300 мс с частотой заполнения 0,5 и 1,0 кГц (время нарастания и спада по 20 мс).

Интенсивность стимула составила 40 дБ над субъективным порогом слуха для соответствующих частот. Частота следования тональных посылок — 0,5 Гц. Анализируемые кривые, записанные у каждого испытуемого при отдельных звуковых стимулах, представляли алгебраическую сумму 32 отдельных усредненных ДСВП, записанных при полосе пропускания фильтров 2—20 Гц и времени анализа одной выборки 750 мс. Вызванная электрическая активность регистрировалась в ответ на ипсилатеральное предъявление звукового раздражителя через чашечные электроды, расположение которых указано выше.

Исследование временных характеристик АРВМ проводили при помощи импедансометра фирмы «Amplaid-720» (Италия) и записывали на дискетту персонального компьютера фирмы IBM (США). Использовались тоны частотой 0,5 и 1,0 кГц длительностью 1000 мс (время нарастания и спада до 20 мс), интенсивностью 10 дБ над порогом возникновения АРВМ на каждую частоту при ипси- и контралатеральном предъявлении.

По данным аудиометрии, у лиц 1-й группы наблюдалось снижение воздушно-костного проведения тонов в речевом диапазоне частот 125—2000 Гц до 40 дБ, а в диапазоне 3000—8000 Гц — до 70—80 дБ. Пороги дифференциации на частотах 2000 и 4000 Гц находились в пределах 0,8—0,6 дБ. Кроме того, у них наблюдалось замедленное нарастание разборчивости словесного теста с парадоксальным его снижением при увеличении интенсивности (по Е. М. Харшаку).

На ЭЭГ у рабочих данной группы выявлено снижение амплитуды альфа-ритмов во всех отведениях, а также увеличение процентного содержания бета-, дельта- и тета-ритмов в височных и затылочных отведениях, что свидетельствует о дисфункции корково-подкорковых отделов мозга. У них, по данным КСВП, был увеличен межпиковый интервал I—V и латентность волны N2 ДСВП, чем объективно подтверждается вовлечение в патологический процесс стволовых и корковых структур головного мозга.

У рабочих 2-й группы восприятие слуха на тоны в речевом диапазоне частот было нормальным, на частотах 3000—8000 Гц — в среднем $26,5 \pm 3,5$ дБ. Пороги дифференциации у них на частотах 500—2000 Гц равнялись 1,5—1,0 дБ, на 4000 Гц — $0,7 \pm 0,1$ дБ. Разборчивость речевых тестов находилась в пределах нормы. На ЭЭГ у рабочих этой группы отмечено преобладание бета-ритма во всех отведениях как при фоновой записи, так и при функциональных нагрузках, что свидетельствовало о диффузных процессах ирритации в корковых структурах головного мозга. Отклонений в показателях КСВП не выявлено, однако обнаружено увеличение латентности волны N2 по сравнению с контрольной группой, что свидетельствовало о нарушениях в корковом отделе слухового анализатора.

Результаты проведенных исследований у лиц этих двух групп показали увеличение латентности пика волны N2 ДСВП по сравнению с нормой как при стимуляции тоном 0,5 кГц (1-я — $308,9 + 5,6$ мс; 2-я — $273,3 + 6,9$ мс), так и 1,0 кГц (1-я — $309,1 \pm 5,9$ мс; 2-я — $264,4 + 7,4$ мс) при интенсивности 40 дБ над порогом слышимости. Это объективно подтверждает нарушение у них коркового отдела слухового анализатора. Обращает на себя внимание достоверное ($P < 0,05$) удлинение латентности пиков волны N2 при аналогичной стимуляции у лиц 1-й группы по сравнению с данными группы 2. Различия в величинах латентности пиков волн P₁, P₂ в этих группах не достоверны.

У лиц обследованных групп в большинстве случаев выявлены достоверные отклонения от нормы показателей длительности временных характеристик АРВМ как при ипси-, так и при контралатеральной стимуляции тонами 0,5 и 1,0 кГц. Так, в 1-й группе при ипсилатеральной стимуляции тоном 0,5 кГц латентный период АРВМ составил $138,5 \pm 5,3$ мс, время нарастания — $97,5 + 5,9$ мс; время действия акустического рефлекса — $787,5 + 10,7$ мс, а время спада — $185,0 \pm 7,5$ мс. Соответствующие величины АРВМ для 2-й группы с этой же частотой стимуляции были равны соответственно: $135,0 \pm 5,2$ мс; $96,4 \pm 16,6$ мс; $890,7 \pm 20,2$ мс и

144,3±12,3 мс. При ипсилатеральном предъявлении тоном 1,0 кГц у рабочих 1-й группы латентный период АРВМ, его время нарастания, действия и спада составили соответственно: 155,8± ±5,3 мс; 189,9±8,2 мс; 689,7± 10,2 мс и 190,0±9,4 мс, а у лиц 2-й группы — соответственно 145,0±8,0 мс; 160,0± 14,5 мс; 822,1 ±20,1 мс и 155,7 ±10,3 мс.

Как видно из приведенных данных, более выраженные отклонения от нормы показатели АРВМ наблюдались у рабочих 1-й группы, у которых, по данным ЭЭГ, заинтересованы как корковые, так и подкорковые структуры головного мозга. Здесь же следует отметить и наибольшие изменения во временных характеристиках АРВМ при контрлатеральной стимуляции. Установлено увеличение ($P<0,05$) суммарной длительности АРВМ при ипсилатеральной стимуляции тонами 1,0 и 0,5 кГц у рабочих 2-й группы по сравнению с 1-й, которое составило соответственно 1139,3± 16,8 мс; 1138,6± 13,1 мс; 1060,0±11,1 мс и 1075,5±8,8 мс. Такая же достоверная зависимость выявлена и при контрлатеральной стимуляции тонами 1,0 и 0,5 кГц: 1137,1 ±21,9 мс; 1130,7±14,2 мс; 1068,5±15,8 мс и 1070,0±9,2 мс соответственно. Длительность латентного периода АРВМ как при ипси-, так и при контрлатеральной стимуляции в этих группах была статистически не достоверной.

У лиц 1-й группы время нарастания и спада акустического рефлекса увеличивалось ($P<0,05$), а время его действия сокращалось, тогда как у обследованных лиц 2-й группы время нарастания и спада уменьшалось, а время действия — увеличивалось. Эта закономерность прослеживается при ипси- и контрлатеральной стимуляции тонами 1,0 и 0,5 кГц.

Изучение корреляционного анализа между временными показателями АРВМ и длительностью латентности пика волны N2 ДСВП показало наличие слабой связи с длительностью времени спада акустического рефлекса при ипсилатеральной стимуляции тоном частотой 0,5 кГц в 1-й группе ($r = 0,35$) и при контрлатеральной — во 2-й группе ($r = -0,4$).

При ипсилатеральной стимуляции тоном частотой 1 кГц наблюдалась слабая степень связи латентности пика волны У2 ДСВП у рабочих 1-й группы с латентным периодом АРВМ ($r = 0,39$) и временем спада как при ипси- ($r = -0,35$), так и при контрлатеральной стимуляции ($r = 0,30$). Что же касается 2-й группы, то у обследованных отмечена слабая степень связи при ипсилатеральной стимуляции тоном частотой 1,0 кГц с латентным периодом АРВМ ($r = 0,46$), временем его спада ($r = 0,32$) и суммарным временем рефлекса ($r=0,44$), а для общего времени действия коэффициент корреляции составил 0,52, т. е. был умеренным. Наибольший коэффициент корреляции выявлен у рабочих 1-й группы при ипсилатеральной стимуляции тоном частотой 1,0 кГц для латентного периода АРВМ ($r = 0,69$).

Вывод Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что у рабочих шумовых профессий с нарушением корковых и подкорковых структур слухового анализатора в определенной степени страдает защитная функция внутриушных мышц. Поэтому при профотборе и проведении лечебно-профилактических мероприятий у них целесообразно учитывать состояние временных характеристик акустического рефлекса внутриушных мышц, а также центрального отдела слухового анализатора по данным ЭЭГ и ДСВП. При этом лицам, имеющим отклонения во временных характеристиках акустического рефлекса внутриушных мышц, противопоказана работа в условиях шума.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Cecchetto D. Listening in the Afterlife of Data: Aesthetics, Pragmatics, and Incommunication. – Duke University Press, 2021.
2. Fredriksson S. et al. The impact of occupational noise exposure on hyperacusis: A longitudinal population study of female workers in Sweden //Ear and Hearing. – 2022. – Т. 43. – №. 4. – С. 1366.
3. Lie A. et al. Occupational noise exposure and hearing: a systematic review //International archives of occupational and environmental health. – 2016. – Т. 89. – С. 351-372.

4. Nasretdinova M. T., Karabaev Kh. E. Pathogenetic aspects of ear noise and its features in various ear diseases // Experimental and clinical otorhinolaryngology. – 2020. – No. 1. – pp. 67-69. (in Russ)
5. Omonov Sh. E., Nasretdinova M. T., Nurmukhamedov F. A. Optimization of methods for determining ear noise in various pathologies // Bulletin of the Kazakh National Medical University. – 2014. – No. 4. – pp. 67-68. (in Russ)
6. Nasretdinova M. T., Karabaev Kh. E., Khushvakova N. Zh. Optimization of hearing research in newborns // Bulletin of the Kazakh National Medical University. – 2014. – No. 2-3. – P. 80-81. (in Russ)
7. Nasretdinova M., Abdiev E., Nabiev O. Application of physiotherapeutic treatment in patients with hearing impairment and earning // Journal of the Doctor's Bulletin. – 2021. – T. 1. – No. 1. – pp. 165-169. (in Russ)
8. Themann C. L., Masterson E. A. Occupational noise exposure: A review of its effects, epidemiology, and impact with recommendations for reducing its burden //The Journal of the acoustical society of America. – 2019. – T. 146. – №. 5. – С. 3879-3905.
9. Raupova K. M., Boltaev A. I. Biochemical changes in chronic generalized short-latent audious evoked potentials in noise-induced hearing disorders //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – T. 19. – P. 20-23. (in Russ)
10. Xatamov J. A. et al. Comprehensive diagnosis and treatment of chronic purulent otitis media with complications //World Bulletin of Public Health. – 2023. – T. 28. – С. 73-75.
11. Polatova Djamila, Madaminov Ahmad, Raximov Nodir. Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 4, pp. 144-151
12. Isakulov Sh. R., Rizaev AND. A. K raniofacial heathatlarda tibby yordamni tashkilashtirishni takimillashtirish va davolash usullarini yaxshilashga zamonaviy Jondaszow // Journal of Biomedicine and Practice. – 2022. – T. 7. – No. 1.

Статья поступила в редакцию 03.03.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 03.03.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Насретдинова Махзуна Тахсиновна - д.м.н. профессор кафедры оториноларингологии №2 СамГМУ <https://orcid.org/0000-0001-7643-2334>

Набиев Озод Рахматуллаевич PhD кафедры оториноларингологии №2 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-1397-2100>

Болтаев Анвар Исмаилович ассистент кафедры оториноларингологии №2 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-1262-7006>

Раупова Кмола Мусиновна ассистент кафедры оториноларингологии №2 СамГМУ. <https://orcid.org/0009-0001-3140-4708>

Information about the authors:

Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna - MD, Professor of the Department of Otorhinolaryngology No. 2 of SamMU <https://orcid.org/0000-0001-7643-2334>

Raupova Kamola Musinovna assistant of the Department of Otorhinolaryngology No. 2 of SamSMU <https://orcid.org/0009-0001-3140-4708>

Nabiyev Ozod Raxmatullayevich PhD of the Department of Otorhinolaryngology No. 2 of SamSMU <https://orcid.org/0000-0003-1397-2100>

Boltayev Anvar Ismayilovich assistant of the Department of Otorhinolaryngology No. 2 of SamSMU <https://orcid.org/0000-0003-1262-7006>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Насретдинова М.Т. — идеологическая концепция работы

Раупова К.М. - написание текста; редактирование статьи;

Набиев О. и Болтаев А.И. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Nasretdinova M.T. — ideological concept of work

Raupova K.M. - writing the text; editing the article;

Nabiyev O. R. Boltayev A.I.— collection and analysis of literature sources, writing a text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000